

РОЛЬ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА В КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА

Черкашина Ирина Александровна¹

Аймуратов Бекполат Бекбергенович²

¹ кандидат юридических наук, доцент кафедры
«Международное частное право и гражданско-правовые
дисциплины» Университет мировой экономики и дипломатии
e-mail: chia06@rambler.ru,

² государственный патентный эксперт Агентства по
интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции
Республики Узбекистан аумуратов777@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6170943>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.
Утверждено: 10 февраль 2022 г.
Опубликовано: 15 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

авторский договор,
авторское право, автор,
правообладатель,
условия договора,
коммерциализация,
вознаграждение,
произведение.

В современном мире, где все более важное место занимают инновации и высокие технологии, интеллектуальная собственность все чаще признается важным инструментом экономического развития. Будучи единственным возобновляемым человеческим ресурсом, интеллектуальная собственность способна обеспечить быстрое развитие инновационной деятельности, заключающейся в создании новых разработок, а также обеспечении их передачи и реализации в сферу производства [2].

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется авторский договор, порядок его заключения, условия. Рассматриваются имущественные права на произведения, подлежащие уступке для последующей коммерциализации, виды авторских вознаграждений и т.д.

Ввиду того, что задача инновационной деятельности заключается в коммерциализации получаемых результатов интеллектуальной деятельности, среди институтов интеллектуальной собственности следует выделить институт авторского права, распространяющийся на произведения науки, литературы и искусства, являющихся результатом творческой деятельности, **независимо от назначения и достоинства произведения**, потому представляющий

сложность в оценке экономического потенциала для коммерциализации.

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания, для его возникновения не требуется каких-либо формальностей и состоит оно из двух элементов – личные неимущественные права и имущественные права. Причем необязательно их сосредоточение в одном лице - имущественные права, помимо автора, могут принадлежать и иным лицам (работодатель, правообладатель, наследник и т.д.). Имущественные права могут также уступаться на основе авторского договора.

Гражданский кодекс Республики Узбекистан (далее – ГК РУз) гласит, что имущественные права автора могут передаваться правообладателем другому лицу только путем заключения авторского договора [1], однако не содержит определения авторского договора. В юридической литературе нет единого мнения касательно определения авторского договора. Так, Савельев И.В. рассматривает авторский договор как «договор об использовании организацией созданного автором произведения науки, литературы и искусства в соответствии с культурными потребностями всего общества при соблюдении личных неимущественных и имущественных правомочий автора» [4, 111]. Дозорцев В.А. считает, что «по авторскому договору одна сторона автор разрешает другой стороне – пользователю использовать произведение или предоставляет ему право распорядиться произведением в том или ином объеме,

а пользователь обязуется заплатить автору вознаграждение за использование или предоставление такого права» [6, 23]. По мнению Степановой О.А. «авторский договор – это договор об использовании произведений науки, литературы и искусства, заключаемый автором или его правопреемниками, в результате которого за вознаграждение передаются или предоставляются исключительные права на произведение, передача которых не запрещена законом» [5, 16].

Несмотря на множество мнений, они едины в одном – авторский договор служит для уступки или отчуждения имущественных прав на произведение науки, литературы и искусства. Следует отметить, что при отчуждении передается все исключительные права на объект авторского права, в то время как уступка предусматривает передачу части имущественного права одному или нескольким лицам.

Исходя из общепринятой классификации договоров в гражданском праве, авторский договор является двухсторонним (по количеству сторон), взаимным (обязательства правообладателя и пользователя взаимны), консенсуальным (считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора). Авторский договор может быть и многосторонним, если в договоре участвуют несколько авторов или несколько пользователей, каждый из которых обладает определенными правами и обязанностями. Авторский договор является возмездным, так как он должен предусматривать размер

вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты.

Статья 1068 ГК РУз закрепляет условия, которые должен содержать авторский договор. К ним относятся: способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты. При отсутствии в авторском договоре любого из этих условий он признается недействительным на основании ст.116 ГК РУз. Авторское вознаграждение определяется в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения или, если это невозможно осуществить в связи с характером произведения или особенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы либо иным образом. Под последним подразумевается ч.4 ст.356 ГК РУз, которая устанавливает, что, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена, исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Кроме того, Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию деятельности организаций культуры и искусства, творческих союзов и средств массовой информации, созданию

дополнительных условий для стимулирования труда работников сферы» № ПП-3201 от 14.08.2017г. установлены минимальные размеры авторского вознаграждения. В целях недопущения злоупотреблений и махинаций со стороны пользователя, и закреплена норма, предусматривающая установление максимального тиража использования произведения, если в договоре размер вознаграждения определен в виде фиксированной суммы [3].

Содержание авторского договора составляют права и обязанности сторон. Они не могут противоречить тем, которые закреплены в законодательстве, но при соблюдении этого требования, могут быть расширены по усмотрению сторон. Права и обязанности автора по авторскому договору сводятся к следующему: право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения (право на отзыв); в течение срока действия авторского договора о передаче исключительных прав не предоставлять третьим лицам без согласия контрагента право на указанное в договоре произведение для использования в установленных договором пределах; обязанность передать право на использование произведения не обремененным правами третьих лиц (если передается на исключительных условиях) и т.п.

Контрагент же автора по авторскому договору вправе пользоваться правом на произведение наравне с другими правообладателями (при уступке); защищать полученное на исключительных условиях право от всех, включая автора (при отчуждении)

и несет обязанность обеспечить соблюдение личных неимущественных прав автора; обязанность по выплате авторского вознаграждения; обязанность не передавать полученное право другим лицам, если это не предусмотрено договором и т.д.

В одном из исследований Всемирной организации интеллектуальной собственности, подготовленном специалистами как развитых, так и развивающихся стран, в отношении передачи имущественных прав на произведение используется только термин «лицензирование». Никаких авторских договоров законодательство большинства стран не признает [7]. Отметим, что новая редакция Закона Республики Узбекистан «Об авторском праве и

смежных правах», наоборот, не содержит понятия лицензионного договора, хотя старая редакция предусматривала и лицензионный, и авторский договоры.

Подводя итоги, можем сказать, что авторский договор служит для коммерциализации объектов авторского права, которая может быть осуществлена посредством передачи имущественных прав на исключительных условиях (отчуждение), предоставляя правообладателю монополию на произведение, и на неисключительных условиях (уступка), согласно которым право на использования произведения может быть передано нескольким лицам сразу.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан.
2. Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности» №ЗРУ-630 от 24.07.2020 г.
3. Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» №ЗРУ-42 от 20.07.2006 г.
4. Савельев И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества. – М.: Изд-во МГУ, 1986. 345 с.
5. Степанова О.А. Договоры об использовании идеальных результатов интеллектуальной деятельности. – М., 1998. 124 с.
6. Дозорцев В.А. Вступительная статья к учебнику В.О. Калятина «Интеллектуальная собственность (Исключительные права)». – М.: Норма, 2000. 184 с.
7. WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights. Geneva: WIPO, No 897 (E). 2003. 170 p.